

11/23

ПРЕПРИНТЫ

*ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ
DIGITAL SOCIETY AND
INFORMATION TECHNOLOGIES
INNOVATIONS*

**ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ
DIGITAL SOCIETY AND
INFORMATION TECHNOLOGIES
INNOVATIONS**

Е. Е. Малькова, Е. В. Вьюговская

**ЦИФРОВАЯ СРЕДА В
СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Малькова Е.Е., м.н.с. Центр полевых исследований ИНСАП РАНХиГС,
ORCID: 0009-0007-5859-8796, malkova-ee@ranepa.ru

Вьюговская Е.В., н.с. Центр полевых исследований ИНСАП РАНХиГС,
ORCID: 0000-0003-3488-6025, vyugovskaya-ev@ranepa.ru

ЦИФРОВАЯ СРЕДА В СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Препринт

Москва 2023

Аннотация: Препринт написан по результатам научно-исследовательской работы «Социальные отношения и связи как фактор социальной интеграции в современном обществе», проведенной сотрудниками Центра полевых исследований ИНСАП РАНХиГС в 2023 году.

Цель исследования – диагностика текущих социальных отношений с последующей выработкой предложений по мерам, направленным на интеграцию российского общества. В **задачи** исследования входят анализ особенностей формирования и значимости социальных связей и взаимоотношений в период кризиса, изучение особенностей трансформации социальных связей и взаимоотношений в современных российских реалиях, выявление факторов интеграции в современном российском обществе; анализ стратегий преодоления кризисных ситуаций представителями различных социально-демографических групп; анализ изменений в образе жизни и потреблении домохозяйств под воздействием кризиса и формирование предложений по мерам, направленным на повышение уровня интеграции в современном обществе. **Актуальность** научно-исследовательской работы обуславливается ростом значимости сильных социальных связей и отношений в меняющихся социально-экономических условиях, изменениями в форматах взаимодействия в условиях цифровизации. Применяемые **методы** включают анализ научной зарубежной и отечественной литературы, статистический анализ данных обследований (онлайн опрос) населения. В июле-августе 2023 года Центром полевых исследований РАНХиГС был проведен онлайн опрос об особенностях социальных связей в цифровом пространстве. **Результаты** эмпирического исследования демонстрируют, что респонденты (активные интернет-пользователи) в большинстве отмечают удобство социальных сетей и мессенджеров как платформы для коммуникации, однако сомневаются в возможности создавать прочные социальные связи через цифровые средства общения. Для опрошенных также важно свободно высказываться на интернет-ресурсах, при этом многим приходилось отказываться от размещения какой-либо информации на своих страницах соцсетей и в мессенджерах за последний год.

Ключевые слова: социальная интеграция, социальная активность, социальный капитал, цифровая среда, социальные связи, отношения, взаимодействие, социальные сети

Коды JEL Classification: I30, I31, I39, J10

**The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
(RANEPA)**

Evgeniya E. Malkova, Institute for Social Analysis and Forecasting, RANEPA, Field Research Center, Junior Research Fellow, ORCID: 0000-0002-6032-6673,
vyorskaya-ms@ranepa.ru

Elena V. Vyugovskaya, Institute for Social Analysis and Forecasting, RANEPA, Field Research Center, Research Fellow, ORCID: 0000-0003-3488-6025,
vyugovskaya-ev@ranepa.ru

Digitalization of social relations

Working Paper

Moscow 2023

Abstract: The paper is based on the results of the research work “Social relationships and bonds as a factor of social integration in modern society”, conducted by the team of the Field Research Center of the Institute for Social Analysis and Forecasting (RANEPA) in 2023. The **purpose** of the study is to investigate current social relations and to develop the proposals for measures aimed at the integration of Russian society. The **objectives** of the research are to analyze the peculiarities of social bonds and relationships’ formation as well as their significance during a crisis, to study the aspects of transformation of social bonds and relationships in current reality, to identify the factors of integration in modern Russian society, to analyze the strategies for overcoming crisis situations by representatives of various demographic groups, to analyze the changes in household lifestyle and consumption affected by crisis and to develop the recommendations for measures aimed at increasing the level of integration in present-day society. The **relevance** of this research work is determined by the growing importance of strong social bonds and relationships in changing social and economic conditions, and alteration of interaction formats in the context of digitalization. The **methods** applied include analysis of scientific foreign and Russian literature and statistical analysis of data obtained from the online survey. During the period of July to August 2023, the Field Research Center conducted the online survey about the aspects of social relations in the digital space. The **results** of the empirical study demonstrate that most respondents (active Internet users) agree on the convenience of social networks and messengers as a platform for communication but doubt the ability to create strong social ties with digital instruments. Besides it is important for the participants to speak freely online, while many of them had to refuse to post any information on their social network pages and messengers over the past year.

Keywords: social integration, social activity, social capital, digitalization, social bonds, relationships, interaction, social networks

JEL Classification: I30, I31, I39, J10

Содержание

Введение.....	6
1 Методология организации и проведения исследования	8
2 Цифровая среда в социальных отношениях	16
2.1 Социальное самочувствие и социальный капитал.....	16
2.2 Удобство онлайн формата для общения.....	20
2.3 Возможность заводить крепкие связи через социальные сети и мессенджеры.....	21
2.4 Оценка вреда / пользы от общения в онлайн формате	24
2.5 Важность свободной дискуссии на общественно значимые и политические темы в соцсетях и мессенджерах	24
2.6 Отказ от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах.....	25
Заключение	30
Благодарности	31
Список источников.....	32

Введение

Одним из значимых направлений, в которых сегодня рассматривается социальный капитал, является цифровая среда и информационные технологии.

Изначально построенная на идее открытости и равного доступа, при отсутствии ограничений на перетоки информации, цифровая среда надежно защищает личность от социального распада, одновременно включая его в разнообразные сообщества. Поэтому в современном цифровом мире социальный капитал сообщества не столько определяется информационными системами, сколько трансформируется под их воздействием [1]. Последние выступают основными инструментами как для создания, так и поддержания общения, формирования устойчивых и интенсивных социальных взаимодействий. Выступая материальным артефактом социального капитала, информационные системы задают границы его роста, формируют правила, позволяющие изменять основные паттерны и форматы коммуникации.

В мире, где онлайн и офлайн перестали противопоставляться, гаджеты, социальные сети, платформенные решения стали частью личной, интимной жизни, социальный капитал неразрывно связан с внешними поставщиками связей, с медиаторами близости. Аойф Бэрри убедительно показывает невозможность рассмотрения социальных связей вне цифровой среды [2]. Детально рассматривая повседневную жизнь дублинцев, представленных в публичной сфере, А. Бэрри указывает на усиление неравенства, связанного с барьерами и границами не столько в доступе к цифровым инструментам, сколько в контроле их использования. Присутствие в цифровой среде перестает контролироваться человеком, его социальные связи истончаются и трансформируются в невесомые отношения. Даже соединяющие (по Патнэму) в прошлом связи с друзьями и близкими знакомыми перестают соединять, скорее указывают на присутствие, успокаивают перед текущими или будущими трудностями, но отнюдь не гарантируют поддержки. Даже сочувствие становится дефицитом в мире размытых в цифровом пространстве соединяющих связей [3].

В июле-августе 2023 года Центром полевых исследований ИНСАП был инициирован и проведен онлайн опрос¹, в котором приняли участие 16406 респондентов – граждане РФ от 18 лет и старше. Наряду с традиционным развернутым социально-демографическим блоком анкета содержала вопросы, посвященные социальному самочувствию и социальному капиталу, вопросы о комфортности проживания в России сегодня, а также вопросы о частоте

¹ Опрос – Социальные отношения и связи российского населения в текущих условиях 2023 г. Цифровая среда. Жизнь в России.

опосредованных цифровой средой связях и отношению акторов к таким средствам коммуникации, как социальные сети и мессенджеры, позволяющие оценить, как складываются социальные связи и взаимоотношения в текущих российских реалиях с точки зрения участников онлайн исследования.

Проведенный онлайн опрос позволяет судить об особенностях социальных связей в цифровом пространстве. Опрошенные респонденты – представители аудитории, ориентированной на интернет-общение, на осмысленное и вдумчивое потребление цифрового контента. Подобное утверждение основано на том, что опрос проводился среди подписчиков телеграм-каналов, транслирующих интеллектуальный контент. Это аудитория, для которой значимой составляющей, формирующей мировоззрение, повседневную жизнь является осознанный выбор в пользу интеллектуального развития, критического осмысления событий, происходящих в стране и мире. Об этом свидетельствуют и социально-демографические характеристики опрошенных – более молодая (представителей старшего возраста (55+) на 19% меньше) и более высокообразованная (на 40% больше лиц с высшим образованием) аудитория по сравнению с респондентами телефонного опроса. Так же отметим, что среди участников онлайн опроса больше городских жителей (на 17%).

Опрошенные – активные интернет-пользователи. В отличие от участников телефонного опроса, которым звонит оператор и приглашает принять участие в анкетировании, зачастую уговаривая и отрывая от обыденных дел, участники онлайн-опроса имеют активную позицию и самостоятельно принимают решение об участии в исследовании после приглашения-анонса в телеграм-канале блогера. На этом основании мы делаем заключение, что участники данного онлайн-опроса – специфическая аудитория, ориентированная на цифровое общение, анализируя ответы которой мы можем делать выводы об особенностях коммуникации и выстраивание социальных связей в цифровой среде, а также о влиянии цифровой среды на формирование социальных связей.

1 Методология организации и проведения исследования

Общие данные опроса

Целевая аудитория: граждане РФ, в возрасте 18 лет и старше, подписчики телеграм-каналов с аудиторией 1) более 100 тыс. человек и 2) более 1 тыс. человек.

Даты проведения опроса: 23 июля – 08 августа 2023 года

Число полных анкет: 16406

Метод проведения опроса: онлайн анкетирование

География опроса: все регионы РФ

Количество вопросов в анкете: 34

Среднее время заполнения анкеты: 9 мин.

Результативность опроса

Опрос проходил с 23 июля по 08 августа включительно, в течение 17 дней. Всего было совершено 24596 переходов на анкету. Наибольший пик активности пришёлся на пятый день проведения исследования, когда был запущен коллектор телеграм-канала стотысячника (рисунок 1).

Рисунок 1. Календарный график заполнения анкет, абс. значения

Источник: составлено автором

77% респондентов, перешедших на анкету по ссылке, начали её заполнение. В результате почти все начавшие отвечать (87%) дошли до конца анкеты (таблица 1).

Таблица 1

Достижимость опроса

Достижимость до редактирования массива					
Переходов на анкету	Начали заполнять анкету	Полные анкеты	Доли...		
			...начавших заполнять анкету от переходов, %	...полных анкет от переходов, %	...полных анкет от начавших заполнять анкету, %
24596	18835	16463	77	67	87

Источник: составлено автором

Опрос проводился по двух основных площадках – в телеграм-каналах Блогера 1 (с аудиторией более 100 тыс. подписчиков и Блогера 2 (с аудиторией более 1 тыс подписчиков). Кроме того, респонденты имели возможность переслать ссылку на анкету своим знакомым. Таким образом, было сформировано три коллектора сбора данных: Блогер 1 (стотысячник), Блогер 2 (тысячник) и Ссылка другу. Основная доля всех анкет – 80% – приходится на подписчиков Блогера 1 (таблица 2).

Таблица 2

Коллекторы сбора данных (все анкеты)

Коллекторы	Частота	%
Блогер 1	15122	80
Блогер 2	2095	11
Ссылка другу	1618	9
Всего	18835	100

Источник: составлено автором

Все три коллектора показывают высокую результативность опроса – 84%-88% (таблица 3). Доля прерванных анкет несколько выше в коллекторе «Ссылка другу», однако в целом отличия незначительные.

Таблица 3

Результативность опроса по коллекторам, %

	Коллекторы			Всего
	Блогер 1	Блогер 2	Ссылка другу	
Полные	88	85	84	87
Не прошли скрининг	3	4	3	3
Отказы	2	2	3	2
Прерванные	7	8	11	7
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Полными мы называем те анкеты, в которых респонденты ответили на контрольный вопрос (вопрос 28) – В настоящее время вы живете в России или в другой стране? Если в другой, то в какой?

Не прошедшими скрининг мы считаем те анкеты, в которых респонденты указали возраст младше 18 лет или не ответили, что у них есть гражданство РФ.

Отказами мы называем те анкеты, в которых респонденты прошли скрининг, но не ответили на первый содержательный вопрос о текущем настроении (вопрос 4 – Выберите, пожалуйста, одно наиболее подходящее для Вас в настоящее время высказывание...).

Прерванными мы считаем те анкеты, в которых респонденты ответили на вопрос о текущем настроении, но не ответили на контрольный вопрос.

Редактирование массива

Массив полных анкет (n=16463) редактировался для того, чтобы исключить из анализа сомнительные или недобросовестно заполненные анкеты. Мы выделили несколько критериев, по которым следует обратить внимание на анкеты:

- 1) Количество ответов «Затрудняюсь ответить» в анкете (от 7 и более);
- 2) Слишком быстрое заполнение анкеты (2-3 минуты);
- 3) Крайние значения индекса социального капитала (0 или 10).

Если анкета соответствовала какому-либо критерию, в ней ставился флажок. Таким образом, каждая анкета могла набрать от 0 до 3 флажков. Если анкета набирала 2 или 3 флажка, то она исключалась из анализа.

Количество ответов «Затрудняюсь ответить»

Количество ответов «Затрудняюсь ответить» считалось по общим для всех респондентов вопросам, в которых есть это закрытие. Таких вопросов в анкете 29. Соответственно, респонденты могли набрать от 0 до 29 ответов «ЗО». Мы перекодировали вариант ответа «ЗО» в 1, остальные варианты ответа в 0 и произвели сложение. В результате мы видим, что максимальное количество «Затрудняюсь ответить» – 28 – было набрано в трёх анкетах. Всего же от 7 и более «Затрудняюсь ответить» набрали 283 анкеты (таблица 4). Этим 283 анкетам мы поставили первый флажок (кодировка флажка – «1»).

Таблица 4

Распределение количество ЗО в анкетах

Количество ЗО в анкете	Частота	%
0	5692	34,6
1	4367	26,5
2	2740	16,6
3	1716	10,4
4	883	5,4
5	527	3,2
6	255	1,5
7	138	0,8
8	68	0,4
9	30	0,2
10	15	0,1
11	9	0,1
12	6	0,0
13	2	0,0

14	2	0,0
16	3	0,0
18	2	0,0
20	2	0,0
21	1	0,0
24	1	0,0
25	1	0,0
28	3	0,0
Всего	16463	100,0

Источник: составлено автором

Быстрое заполнение анкет

Далее мы построили распределение анкет по длительности заполнения и присвоили второй флажок тем анкетам, в которых время их заполнения составило 2-3 минуты (кодировка флажка – «10»).

Крайние значения индекса социального капитала

Третий флажок ставился в тех анкетах, где индекс социального капитала равен 0 или 10 (таблица 5). Таких анкет получилось 310 (кодировка флажка – «100»).

Таблица 5

Индекс социального капитала

Результат подсчета индекса	Частота	%
0	215	1,3
1	633	3,9
2	1511	9,2
3	2398	14,7
4	2878	17,6
5	2827	17,3
6	2282	14,0
7	1839	11,3
8	1136	7,0
9	524	3,2
10	95	0,6
Всего	16338	100,0

Источник: составлено автором

Суммирование результатов

Сложив все флажки, мы получили следующее распределение: 95% анкет не набрали ни одного флажка – то есть в этих анкетах приемлемое количество ответов «Затрудняюсь ответить», реалистичное время заполнения анкеты – дольше трёх минут, а индекс варьируется от 1 до 9 (таблица 6). Однако в 40 анкетах было набрано 2-3 флажка. Эти наблюдения было решено удалить из анализа.

Таблица 6

Распределение флажков

Флажки (1, 10, 100)	Частота	%
0	15707	95
1	252	2
10	188	1

11	6	0,0
100	276	2
101	20	0,1
110	9	0,1
111	5	0,0
Всего	16463	100

Источник: составлено автором

Кроме того, независимо от суммы флажков, из анализа было удалено 17 анкет, время заполнения которых составило 2 минуты. Таким образом, всего из массива было удалено 57 анкет. Размер финальной выборки – 16604 анкеты.

Прерывания заполнения анкеты

Ни один из вопросов не вызвал резкого сокращения ответов, то есть не оказался чрезмерно чувствительным (таблица 7). Хотя всего по массиву 2% отказались от участия в исследовании на первых вопросах, и затем ещё 7% респондентов прервали анкету, прерывания распределены равномерно.

Таблица 7

Прерывания заполнения анкеты

	Ответили на вопрос	Пропустили вопрос / Не прошли скрининг	Доля ответов от ответов на предыдущий вопрос
Мы проводим опрос россиян, независимо от места их текущего пребывания...	18835	0	
У вас есть российское гражданство?	18609	226	99
- Есть гражданство РФ	18068	541	
Укажите, пожалуйста, Ваш пол:	18047	21	100
Сколько Вам полных лет?	17968	79	100
- 18 лет и старше	17877	91	
Какой у Вас наивысший уровень образования (подтвержденный дипломом, аттестатом)?	17844	33	100
Выберите, пожалуйста, одно наиболее подходящее для Вас в настоящее время высказывание:	17798	46	100
В последнее время Вы почти всегда, часто, редко или почти никогда чувствовали себя одиноко?	17736	62	100
Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?	17691	45	100
Насколько Вы чувствуете себя в безопасности в наши дни?	17651	40	100
Если говорить в целом, Вы считаете, что большинству людей можно доверять или нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми?	17592	59	100
Как часто Вы встречаетесь со знакомыми, друзьями и родственниками, не проживающими вместе с Вами?	17512	80	100
Как часто вы общаетесь по телефону или интернету со знакомыми, друзьями или родственниками, не проживающими вместе с Вами?	17469	43	100
Есть ли среди Ваших родственников, друзей и знакомых:	17401	68	100
Есть ли у Вас родственники, друзья, знакомые, к которым Вы можете обратиться, чтобы:	17338	63	100

Соцсети и мессенджеры создают комфортный и удобный формат общения лично для меня	17263	75	100
Социальные сети позволяют заводить крепкие и надежные знакомства и связи	17198	65	100
От социальных сетей и мессенджеров больше вреда, чем пользы	17145	53	100
На Ваш взгляд, в целом важно или не важно свободно высказываться на общественные и политические темы в социальных сетях и мессенджерах?	17082	63	100
За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах?	17049	33	100
В текущей ситуации насколько комфортно Вам жить в России?	17007	42	100
Хотели бы Вы поменять местожительство в пределах страны (переехать в другой регион), уехать за границу или не хотели бы менять местожительство?	16971	36	100
Какие ассоциации у Вас сейчас вызывает слово «Россия»? Не думайте долго, напишите все, что приходит в голову.	16892	79	100
На Ваш взгляд, дела в России идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?	16810	82	100
Занятость	16740	70	100
Сколько всего человек, включая Вас, проживает вместе с Вами?	16641	99	99
Проживают ли с Вами дети до 18 лет? Если да, то сколько	16625	16	100
Какая из оценок наиболее точно характеризует материальное положение Вашей семьи:	16576	49	100
Укажите, пожалуйста, примерный совокупный доход вашей семьи в месяц (включая зарплаты, пособия, выплаты, любые денежные поступления). Если п	16488	88	99
В настоящее время вы живете в России или в другой стране? Если в другой, то в какой?	16463	25	100

Источник: составлено автором

Вопросы для измерения социальных связей в онлайн исследовании:

– Выберите, пожалуйста, одно наиболее подходящее для вас в настоящее время высказывание: 1) я не испытываю тревоги, 2) я испытываю умеренную тревогу, 3) я испытываю сильную тревогу;

– В последнее время вы почти всегда, часто, редко или почти никогда чувствовали себя одиноко?;

– Насколько вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом: 1) полностью удовлетворены, 2) скорее удовлетворены, 3) скорее не удовлетворены, 4) полностью не удовлетворены?;

– Насколько вы чувствуете себя в безопасности в наши дни: 1) в полной безопасности, 2) скорее безопасно, 3) скорее небезопасно, 4) полностью небезопасно?;

– Как часто вы встречаетесь со знакомыми, друзьями и родственниками, не проживающими вместе с вами: 1) почти каждый день, 2) несколько раз в неделю, 3) раз в неделю, 4) раз в месяц, 5) реже чем раз в месяц, 6) никогда?;

– Как часто вы общаетесь по телефону или интернету со знакомыми, друзьями или родственниками, не проживающими вместе с вами: 1) почти каждый день, 2) несколько раз в неделю, 3) раз в неделю, 4) раз в месяц, 5) реже чем раз в месяц, 6) никогда?;

– Есть ли среди ваших родственников, друзей и знакомых: 1) госслужащие, 2) врачи / медицинские работники / фармацевты, 3) юристы / адвокаты, 4) полицейские, представители силовых структур?;

– Есть ли у вас родственники, друзья, знакомые, к которым вы можете обратиться, чтобы: 1) занять денег, 2) найти работу, подработку для себя и своих близких, 3) решить юридические вопросы, 4) они позаботились о вас во время болезни?;

– Если говорить в целом о пользовании социальными сетями и мессенджерами, насколько вы согласны со следующими высказываниями: соцсети и мессенджеры создают комфортный и удобный формат общения лично для меня (полностью согласен, скорее согласен, скорее не согласен, полностью не согласен);

– Если говорить в целом о пользовании социальными сетями и мессенджерами, насколько вы согласны со следующими высказываниями: социальные сети позволяют заводить крепкие и надежные знакомства и связи (полностью согласен, скорее согласен, скорее не согласен, полностью не согласен);

– Если говорить в целом о пользовании социальными сетями и мессенджерами, насколько вы согласны со следующими высказываниями: от социальных сетей и мессенджеров больше вреда, чем пользы (полностью согласен, скорее согласен, скорее не согласен, полностью не согласен);

– На ваш взгляд, в целом важно или не важно свободно высказываться на общественные и политические темы в социальных сетях и мессенджерах: 1) важно, 2) скорее важно, 3) скорее не важно, 4) не важно?;

– За последний год приходилось ли вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах: 1) да, приходилось, 2) нет, не приходилось?;

– В текущей ситуации насколько комфортно вам жить в России: 1) полностью комфортно, 2) скорее комфортно, 3) скорее не комфортно, 4) полностью не комфортно, 5) не живу в России?;

– Хотели бы вы поменять местожительство в пределах страны (переехать в другой регион), уехать за границу или не хотели бы менять местожительства: 1) да, в пределах страны, 2) да, уехать за рубеж, 3) не хочу менять место жительства, 4) уже поменяли место жительства?;

– Какие ассоциации у вас сейчас вызывает слово «Россия»?;

– На ваш взгляд, дела в России идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути: 1) в правильном направлении, 2) по неверному пути?

2 Цифровая среда в социальных отношениях

2.1 Социальное самочувствие и социальный капитал

Блок о социальном самочувствии и социальном капитале онлайн исследования включал вопрос о доверии / осторожности в отношениях с людьми. Большая доля опрошенных сходится во мнении о том, что необходимо проявлять осторожность в отношениях с другими людьми (68%), без малого четверть участников онлайн опроса (24%) полагают, что большинству людей можно доверять. Некоторые различия наблюдаются в ответах мужчин и женщин: так, каждый третий респондент мужского пола предпочитает чаще доверять окружающим (30%), в то время как женский пол более недоверчив и осторожен в общении с кем-либо (23%). Практически десятая часть опрошенной аудитории – затруднившиеся точно ответить на данный вопрос (8%) (таблица 8).

Таблица 8

Распределение ответов на вопрос «Если говорить в целом, Вы считаете, что большинству людей можно доверять или нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми?» в разрезе пола, %

Если говорить в целом, Вы считаете, что большинству людей можно доверять или нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми?	Пол		Всего
	Мужской	Женский	
Большинству людей можно доверять	30	23	24
Нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми	63	69	68
Не знаю / Затрудняюсь ответить	7	8	8
Всего	100	100	100

Источник: составлено автором

Возраст выступает своеобразным индикатором доверия / осторожности в отношениях с людьми: лишь 19% респондентов возрастной группы от 55 лет и старше соглашаются, что большинству можно доверять, вместе с тем данный вариант ответа выбирают 29% в группе до 34 лет (таблица 9).

Таблица 9

Распределение ответов на вопрос «Если говорить в целом, Вы считаете, что большинству людей можно доверять или нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми?» в разрезе возраста, %

Если говорить в целом, Вы считаете, что большинству людей можно доверять или нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми?	Возрастные категории респондентов			Всего
	18-34 года	35-54 года	55+ лет	
Большинству людей можно доверять	29	23	19	24
Нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми	62	69	75	68
Не знаю / Затрудняюсь ответить	9	8	6	8
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Если рассматривать распределение на вопрос о (не)доверии глубже, в разрезе половозрастных групп, можно также обнаружить определенные различия в ответах. Среди женщин – наиболее недоверчивой категории опрошенных – очевидна некоторая градация (сила / интенсивность) доверия, от наиболее высокого значения в молодом возрасте от 18 до 34 лет (27%) до наиболее низкого – всего 18% – в старшем возрасте 55+ (77% из них, как правило, проявляют осторожность в отношениях с людьми). Примечательно, что среди мужской аудитории опрошенных излишняя подозрительность, недоверие к людям более характерны для среднего возраста 35-54 лет (67% из них считают, что нужно быть очень осторожными в социальных отношениях) (таблица 10).

Таблица 10

Распределение ответов на вопрос «Если говорить в целом, Вы считаете, что большинству людей можно доверять или нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми?» в разрезе половозрастных групп, %

Если говорить в целом, Вы считаете, что большинству людей можно доверять или нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми?	Половозрастные группы						Всего
	м18-34	м35-54	м 55+	ж18-34	ж35-54	ж 55+	
Большинству людей можно доверять	33	27	31	27	22	18	24
Нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми	60	67	61	64	70	77	68
Не знаю / Затрудняюсь ответить	8	6	9	10	8	6	8
Всего	100	100	100	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Участники онлайн исследования, не имеющие высшего образования, чаще ведут себя осторожно в отношениях с людьми – 76%, что на 9 п.п. превышает соответствующее значение у респондентов с высшим образованием (67%). Четверть респондентов с дипломом об окончании высшей школы уверены, что большинству людей можно доверять (25%) (таблица 11).

Таблица 11

Распределение ответов на вопрос «Если говорить в целом, Вы считаете, что большинству людей можно доверять или нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми?» в разрезе образования, %

Если говорить в целом, Вы считаете, что большинству людей можно доверять или нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми?	Наличие высшего образования		Всего
	Нет высшего образования	Есть высшее образование	
Большинству людей можно доверять	18	25	24
Нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми	76	67	68
Не знаю / Затрудняюсь ответить	6	8	8
Всего	100	100	100

Источник: составлено автором

Стоит отметить, что респонденты, проживающие в селе, чуть более осторожно ведут себя в отношениях с другими людьми, чем горожане – 78% и 70% соответственно (таблица 12).

Таблица 12

Распределение ответов на вопрос «Если говорить в целом, Вы считаете, что большинству людей можно доверять или нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми?» в разрезе места проживания, %

Если говорить в целом, Вы считаете, что большинству людей можно доверять или нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми?	Вы проживаете в городе или селе?			Всего
	город, пгт	село	отказ от ответа	
Большинству людей можно доверять	22	16	14	22
Нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми	70	78	75	71
Не знаю / Затрудняюсь ответить	8	6	10	8
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Интенсивность общения участников онлайн опроса измерялась с помощью вопросов о частоте личных встреч и общения с помощью каналов связи (телефон, интернет). В распределении ответов на вопрос о том, как часто респонденты встречаются со знакомыми, друзьями и родственниками, не проживающими вместе с ними, в целом по выборке преобладают варианты нижнего порядка – «раз в неделю» (26%), «раз в месяц» (20%), «реже чем раз в месяц» (31%). И если различия в ответах относительно встреч с близким окружением у мужчин и женщин практически отсутствуют, они закономерно обнаруживаются в возрастном разрезе, где наиболее активными оказываются респонденты младшей и старшей возрастных групп (23% и 22% соответственно видятся с родными и близкими почти каждый день / несколько раз в неделю), а группа респондентов 35-54 лет, напротив, реже выбирает личные встречи (таблица 13).

Таблица 13

Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы встречаетесь со знакомыми, друзьями и родственниками, не проживающими вместе с Вами?» в разрезе возраста, %

Как часто Вы встречаетесь со знакомыми, друзьями и родственниками, не проживающими вместе с Вами?	Возрастные категории респондентов			Всего
	18-34 года	35-54 года	55+ лет	
Почти каждый день	6	4	7	5
Несколько раз в неделю	17	12	15	14
Раз в неделю	27	26	26	26
Раз в месяц	20	21	17	20
Реже чем раз в месяц	26	34	33	31
Никогда	2	2	2	2
Не знаю / Затрудняюсь ответить	2	1	1	1
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Наименее общительной средняя возрастная группа оказывается и в распределении ответов на вопрос о регулярности общения со знакомыми, друзьями или родственниками, проживающими отдельно, через средства коммуникации (телефон, интернет) – 66% из них выбирают значения верхнего порядка «почти каждый день» / «несколько раз в неделю», что на 4 п.п. ниже соответствующих показателей в группе 55+ лет и на 9 п.п. ниже, чем среди

опрошенной молодежной аудитории, 50% которой общаются по телефону / интернету практически ежедневно. При этом необходимо отметить, что телефонное / онлайн общение в целом более распространено и чаще практикуется (в отличие от личных встреч) среди пользователей цифровой среды – 43% общаются с близким окружением почти каждый день и 27% несколько раз в неделю (таблица 14).

Таблица 14

Распределение ответов на вопрос «Как часто вы общаетесь по телефону или интернету со знакомыми, друзьями или родственниками, не проживающими вместе с Вами?» в разрезе возраста, %

Как часто вы общаетесь по телефону или интернету со знакомыми, друзьями или родственниками, не проживающими вместе с Вами?	Возрастные категории респондентов			Всего
	18-34 года	35-54 года	55+ лет	
Почти каждый день	50	39	42	43
Несколько раз в неделю	25	27	28	27
Раз в неделю	14	18	16	16
Раз в месяц	6	8	7	7
Реже чем раз в месяц	5	8	6	6
Никогда	1	1	0	1
Не знаю / Затрудняюсь ответить	0	1	0	0
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

У высокой доли респондентов (65%) есть родственники, друзья или знакомые, занятые в здравоохранении – это наиболее распространённые связи в профессиональной сфере. Чуть меньше половины респондентов (47%) отмечают наличие родственников, друзей или знакомых – госслужащих. У 41% есть близкие контакты с юристами, адвокатами, и еще 27% признаются в наличии родственников, друзей или знакомых в силовых структурах (таблица 15).

Таблица 15

Распределение ответов на вопрос о наличии знакомств в профессиональных сферах, %

Есть ли среди ваших родственников, друзей и знакомых:	Госслужащие	Врачи / мед.работники / фармацевты	Юристы / адвокаты	Полицейские, представители силовых структур
Да, есть	47	65	41	27
Нет	48	33	56	70
Затрудняюсь ответить	5	2	3	3
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

В блоке вопросов, посвященном социальному капиталу, респондентов также спрашивали о помощи, на которую они могут рассчитывать в случае необходимости. В большей степени респонденты могут рассчитывать на помощь родственников, друзей и знакомых, в сложной финансовой ситуации, когда требуется занять денег (84%) и во время болезни (81%). Только 43% респондентов могут найти работу через знакомых или получить юридическую помощь (41%) (таблица 16).

Таблица 16

Распределение ответов на вопрос о вариантах возможной помощи от родственников, друзей и знакомых, %

Есть ли у вас родственники, друзья, знакомые, к которым вы можете обратиться, чтобы:	Занять денег	Найти работу, подработку для себя и своих близких	Решить юридические вопросы	Чтобы позаботились о вас во время болезни
Есть	84	43	41	81
Нет	9	38	48	10
Затрудняюсь ответить	7	19	11	9
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

2.2 Удобство онлайн формата для общения

Социальные связи в современных реалиях невозможно представить без цифровой среды, где все большее значение приобретают социальные сети и мессенджеры. Опосредованное цифровой средой общение зачастую играет не меньшую роль в межличностной коммуникации по сравнению с живым общением в офлайн-среде.

Подавляющее большинство респондентов согласилось / скорее согласилось с утверждением, что соцсети и мессенджеры создают лично для них комфортный и удобный формат общения (84%), 11% не согласилось с данным высказыванием, только 2% «полностью не согласны». На ответы практически не повлияла принадлежность респондентов к той или иной возрастной категории. Несогласных с утверждением «Соцсети и мессенджеры создают комфортный и удобный формат общения лично для меня» от 11% до 14% во всех трех возрастах: 18-34 года, 35-54 года, 55+ лет (*таблица 17*).

Таблица 17

Соцсети и мессенджеры создают комфортный и удобный формат общения лично для меня. Распределение по возрастным категориям, %

Соцсети и мессенджеры создают комфортный и удобный формат общения лично для меня	Возрастные категории респондентов			
	18-34 года (n=5268)	35-54 года (n=9022)	55+ лет (n=2116)	Всего (n=16406)
Полностью согласен	35	29	31	31
Скорее согласен	52	55	53	54
Скорее не согласен	10	12	11	11
Полностью не согласен	1	2	2	2
Затрудняюсь ответить	2	3	4	3
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Анализ данных практически не выявил связи в распределениях ответов на вопрос о комфортности общения в формате мессенджеров и соцсетей по наличию высшего образования респондентов. Так, в группе респондентов, имеющих высшее образование, полностью согласных и согласных с утверждением «Соцсети и мессенджеры создают комфортный и удобный формат общения лично для меня» лишь на 3% больше, чем в категории респондентов, не имеющих высшее образование 81,4% против 84,6% (таблица 18).

Таблица 18

Соцсети и мессенджеры создают комфортный и удобный формат общения лично для меня. Распределение по наличию высшего образования, %

Соцсети и мессенджеры создают комфортный и удобный формат общения лично для меня	Наличие высшего образования		
	Нет высшего образования (n=2013)	Есть высшее образование (n=14373)	Всего (n=16386)
Полностью согласен	31,7	30,6	31
Скорее согласен	50,7	54,0	54
Скорее не согласен	12	11	11
Полностью не согласен	3	2	2
Затрудняюсь ответить	4	3	3
Всего	100	100	100

Источник: составлено автором

2.3 Возможность заводить крепкие связи через социальные сети и мессенджеры

Несмотря на в целом положительную оценку в большинстве случаев комфортности общения посредством соцсетей и мессенджеров, данные опроса выявили достаточно большую долю респондентов, не считающих, что данная цифровая среда может способствовать формированию крепких и надежных связей. Так 63% опрошенных не согласны / скорее не согласны с высказыванием «Социальные сети позволяют заводить крепкие и надежные знакомства и связи», около трети респондентов согласны / полностью согласны с утверждением (29%), достаточно большой процент участников опроса затруднились с ответом – 8% (таблица 19).

Таблица 19

Социальные сети позволяют заводить крепкие и надежные знакомства и связи

Социальные сети позволяют заводить крепкие и надежные знакомства и связи	Частота	%
Полностью согласен	756	5
Скорее согласен	3998	24
Скорее не согласен	8262	50
Полностью не согласен	2055	13
Затрудняюсь ответить	1335	8
Всего	16406	100

Источник: составлено автором

Разбивка ответов по возрастным категориям респондентов позволила выявить корреляцию между возрастной категорией респондентов и оценкой возможности заводить крепкие связи с помощью коммуникации в соцсетях. Люди старшей возрастной категории (55+лет) более скептически настроены на способность заводить надежные знакомства в соцсетях и мессенджерах. Среди людей старше 55 лет лишь 21% респондентов согласились с высказыванием «Социальные сети позволяют заводить крепкие и надежные знакомства и связи». В самой молодой группе согласных / скорее согласных с данным высказыванием на 17% больше. В то же время необходимо отметить большую долю затруднившихся ответить на вопрос в старшей возрастной группе – 13% (таблица 20).

Таблица 20

Социальные сети позволяют заводить крепкие и надежные знакомства и связи. Распределение по возрастным категориям, % по столбцу

Социальные сети позволяют заводить крепкие и надежные знакомства и связи	Возрастные категории респондентов			
	18-34 года (n=5268)	35-54 года (n=9022)	55+ лет (n=2116)	Всего (n=16406)
Полностью согласен / Скорее согласен	38	26	21	29
Полностью не согласен / скорее не согласен	55	67	66	63
Затрудняюсь ответить	7	8	13	8
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Деление выборки по роду деятельности респондентов также выявило корреляции между занятостью опрашиваемых и их оценкой возможности возникновения крепких связей на онлайн платформах соцсетей и мессенджеров. Так, чаще склонны согласиться с высказыванием «Социальные сети позволяют заводить крепкие и надежные знакомства и связи» студенты – 39%. Учитывая, что средний возраст студента укладывается в рамки самой младшей возрастной группы – 18-34 года, мы видим косвенное подтверждение предыдущего вывода о связи возраста с оценкой возможности заводить крепкие связи в соцсетях и мессенджерах. То же самое касается и людей пенсионного возраста, как представителей самой старшей группы – именно они проявляют наибольший скептицизм в оценке образования крепких социальных связей посредством онлайн платформ – в этой группе только 20% случаев согласия с утверждением «Социальные сети позволяют заводить крепкие и надежные знакомства и связи». Необходимо

отметить и высокую долю затруднившихся с ответом людей пенсионного возраста – 13% при средневыворочных 8% (таблица 21).

Таблица 21

Социальные сети позволяют заводить крепкие и надежные знакомства и связи. Распределение по занятости, % по строке

Занятость (*множественный выбор)	Социальные сети позволяют заводить крепкие и надежные знакомства и связи			
	Полностью согласен / Скорее согласен (n=4754)	Полностью не согласен / Скорее не согласен (n=10317)	Затрудняюсь ответить (n=1335)	Всего (n=16406)
Работаете (включая самозанятость, ИП, подработку, любые виды работ за вознаграждение) (n=12583)	29	63	8	100
Учитесь (n=1695)	39	53	8	100
На пенсии (n=1319)	20	67	13	100
В декрете, в отпуске по уходу за ребенком (ребенку менее 3-х лет) (n=770)	28	65	7	100
Занимаетесь домашним хозяйством, воспитываете детей (не работаете) (n=1233)	29	62	9	100
Временно не работаете, безработный, ищите работу (n=1257)	34	58	8	100
Осуществляете уход за родственником с инвалидностью (включая ребенка с инвалидностью) (n=339)	32	59	9	100

Источник: составлено автором

В целом по выборке 50% респондентов считают комфортным для себя формат общения посредством соцсетей и мессенджеров, но в то же время полагают, что данный формат коммуникации не способствует налаживанию крепких связей. 28% участников опроса, считающих удобным формат соцсетей и мессенджеров, ожидают появления крепких связей посредством данного формата онлайн общения. 11% опрошенных не считают мессенджеры и соцсети комфортным форматом общения и не рассматривают их в качестве инструмента по налаживанию надежных социальных связей. И только 1% респондентов не согласны с тем, что мессенджеры и соцсети являются удобным форматом общения, но в то же время полагают, что они могут способствовать появлению крепких связей (таблица 22).

Таблица 22

Социальные сети позволяют заводить крепкие и надежные знакомства и связи/ Соцсети и мессенджеры создают комфортный и удобный формат общения лично для меня, % всего

Социальные сети позволяют заводить крепкие и надежные знакомства и связи	Соцсети и мессенджеры создают комфортный и удобный формат общения лично для меня			Всего
	Полностью согласен / Скорее согласен	Полностью не согласен / Скорее не согласен	Затрудняюсь ответить	
Полностью согласен / Скорее согласен	28	1	0	29
Полностью не согласен / Скорее не согласен	50	11	2	63
Затрудняюсь ответить	7	0	1	8
Всего	84	13	3	100

Источник: составлено автором

2.4 Оценка вреда / пользы от общения в онлайн формате

Подавляющее большинство респондентов (86%) не согласны/скорее не согласны с тем, что от социальных сетей и мессенджеров больше вреда, чем пользы. 8% «Скорее согласны» с утверждением о вреде соцсетей, и только в 1% случаев фиксирован категоричный ответ «Полностью согласен» с высказыванием «От социальных сетей и мессенджеров больше вреда, чем пользы» (таблица 23).

Таблица 23

От социальных сетей и мессенджеров больше вреда, чем пользы

От социальных сетей и мессенджеров больше вреда, чем пользы	Частота	%
Полностью согласен	240	1
Скорее согласен	1241	8
Скорее не согласен	7715	47
Полностью не согласен	6440	39
Затрудняюсь ответить	770	5
Всего	16406	100

В ходе анализа данных замечена небольшая корреляция при распределениях ответов в зависимости от пола респондента. Так, мужская аудитория чаще отмечает вред от социальных сетей и мессенджеров – 12%, чем женская – 8% (таблица 24). Связь между возрастной категорией респондентов и оценкой вреда соцсетей и мессенджеров не обнаружена. Не найдена связь и между переменными «От социальных сетей и мессенджеров больше вреда, чем пользы» и наличием детей до 18 лет.

Таблица 24

От социальных сетей и мессенджеров больше вреда, чем пользы. Распределение по полу, % по столбцу

	Пол		Всего (n=16406)
	Мужской (n=3330)	Женский (n=13076)	
От социальных сетей и мессенджеров больше вреда, чем пользы			
Полностью согласен / Скорее согласен	12	8	9
Полностью не согласен / Скорее не согласен	83	87	86
Затрудняюсь ответить	5	5	5
Всего	100	100	100

Источник: составлено автором

2.5 Важность свободной дискуссии на общественно значимые и политические темы в соцсетях и мессенджерах

63% респондентов считают важным свободно высказываться на общественные и политические темы в социальных сетях и мессенджерах, 25% – скорее важным, 7% придерживаются противоположного мнения, из них 4% считают свободное высказывание на общественные и политические темы в формате мессенджеров и соцсетей скорее не важным и 3% не важным (таблица 25).

Таблица 25

На Ваш взгляд, в целом важно или не важно свободно высказываться на общественные и политические темы в социальных сетях и мессенджерах?

На Ваш взгляд, в целом важно или не важно свободно высказываться на общественные и политические темы в социальных сетях и мессенджерах?	Частота	%
Важно	10265	63
Скорее важно	4031	25
Скорее не важно	717	4
Не важно	476	3
Затрудняюсь ответить	917	6
Всего	16406	100

Источник: составлено автором

Важность свободного высказывания своей точки зрения на общественные и политические темы коррелирует с возрастной группой респондентов. Наибольшую важность придают высказываниям в соцсетях представители младшей возрастной группы – 18-34 года. Доля считающих, что высказываться на политические и общественно значимые темы в данной группе достигает 89%. В старших группах важность таких высказываний постепенно снижается. В группе 55 лет доля респондентов, придающих значимость высказываний на общественные темы в онлайн формате мессенджеров и соцсетей, сокращается до 82%. В этой же возрастной группе наблюдается чуть большее количество затруднившихся с ответом – 8%, против 5% в других группах (таблица 26).

Таблица 26

На Ваш взгляд, в целом важно или не важно свободно высказываться на общественные и политические темы в социальных сетях и мессенджерах?, распределение по возрастным категориям, % по столбцу

На Ваш взгляд, в целом важно или не важно свободно высказываться на общественные и политические темы в социальных сетях и мессенджерах?	Возрастные категории респондентов			
	18-34 года (n=5268)	35-54 года (n=9022)	55+ лет (n=2116)	Всего (n=16406)
Важно / Скорее важно	89	87	82	87
Не важно / Скорее не важно	6	7	10	7
Затрудняюсь ответить	5	5	8	6
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

2.6 Отказ от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах

76% респондентов сталкивались с ситуацией, когда им приходилось отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах. 18% опрошенных утверждают, что не сталкивались с обстоятельствами, которые бы ограничивали их в высказывании своего мнения в онлайн пространстве за последний год, 6% затруднились с ответом (таблица 27).

Таблица 27

За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах?

За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах?	Частота	%
Да, приходилось	12472	76
Нет, не приходилось	2919	18
Затрудняюсь ответить	1015	6
Всего	16406	100

Источник: составлено автором

Респондентам средней и старшей возрастной группы в 16-17% случаев не приходилось отказываться от размещения какой-либо информации на страницах своих соцсетей и в мессенджерах. Представители самой младшей возрастной группы более откровенны в онлайн пространстве. В этой категории не приходилось отказываться от размещения какой-либо информации чаще – в 21% случаев (таблица 28).

Таблица 28

За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах? Распределение по возрастным категориям, % по столбцу

За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах?	Возрастные категории респондентов			
	18-34 года (n=5268)	35-54 года (n=9022)	55+ лет (n=2116)	Всего (n=16406)
Да, приходилось	74	78	75	76
Нет, не приходилось	21	17	16	18
Затрудняюсь ответить	6	6	10	6
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Респонденты с высшим образованием чаще отмечали факт отказа от размещения какой-либо информации в соцсетях – 77% случаев. Участники опроса, не получившие высшее образование, чуть реже заявляли о необходимости отказа публикации какой-либо информации на своих страницах в соцсетях и в мессенджерах – в 73% случаев (таблица 29).

Таблица 29

За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах? Распределение по наличию высшего образования, % по столбцу

За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах?	Наличие высшего образования		
	Нет высшего образования (n=2013)	Есть высшее образование (n=14373)	Всего (n=16386)
Да, приходилось	73	77	76
Нет, не приходилось	21	17	18
Затрудняюсь ответить	7	6	6
Всего	100	100	100

Источник: составлено автором

Женская аудитория чаще отказывается от размещения в соцсетях и мессенджерах какой-либо информации – 77% женщин сталкивались с данной ситуацией. Мужчины реже – в 72% случаев (таблица 30).

Таблица 30

За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах? Распределение по полу, % по столбцу

За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах?	Укажите, пожалуйста, Ваш пол:		
	Мужской (n=3330)	Женский (n=13076)	Всего (n=16406)
Да, приходилось	72	77	76
Нет, не приходилось	23	17	18
Затрудняюсь ответить	6	6	6
Всего	100	100	100

Источник: составлено автором

Считающие важным свободно высказываться на общественные и политические темы в социальных сетях и мессенджерах в большинстве случаев (80%) сталкивались в последний год с ситуацией, когда им пришлось отказываться от размещения какой-либо информации на данных онлайн платформах. Индифферентно относящиеся к вопросу важности свободы высказывания на общественно значимые темы на страницах своих сетей и в мессенджерах существенно реже отказывались от каких-либо публикаций – 45% случаев (таблица 31).

Таблица 31

За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах / На Ваш взгляд, в целом важно или не важно свободно высказываться на общественные и политические темы в социальных сетях и мессенджерах?, % по столбцу

За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах?	На Ваш взгляд, в целом важно или не важно свободно высказываться на общественные и политические темы в социальных сетях и мессенджерах?			
	Важно / Скорее важно (n=14296)	Не важно / Скорее не важно (n=1193)	Затрудняюсь ответить (n=917)	Всего (n=16406)
Да, приходилось	80	45	57	76
Нет, не приходилось	15	47	28	18
Затрудняюсь ответить	6	8	15	6
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Помимо блока вопросов об удобстве общения в формате соцсетей и мессенджеров и отказа от размещения на данных онлайн платформах какой-либо информации, анкета предусматривала вопросы субъективной оценки своего психологического состояния, о чувстве безопасности и комфортности жизни в РФ в настоящий момент.

Необходимо отметить, что данный онлайн опрос проводился среди участников 2-х Telegram-каналов. Данный факт не дает возможность назвать опрос репрезентативным и экстраполировать его данные на все население РФ. Социально-демографические характеристики респондентов онлайн опроса отличаются от характеристик респондентов репрезентативных телефонных мониторингов. Наблюдается смещение в сторону женщин и

респондентов младших возрастных групп, а также в сторону респондентов с высшим образованием. Кроме того, в онлайн опросе значимо больше проживающих в городе.

По мере роста тревожных состояний растет и число случаев отказа от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах. Так наименьшая доля респондентов, которым не приходилось за последний год отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах, обнаруживается в категории тех, кто в настоящий момент не испытывает тревоги – 47%. Среди тех, кто испытывает умеренную тревогу, отказываться от публикаций приходилось 73% респондентов. Испытывающие сильную тревогу в 84% случаев отказывались от размещения какой-либо информации в своих аккаунтах социальных сетей за последний год (таблица 32).

Таблица 32

За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах / Выберите, пожалуйста, одно наиболее подходящее для Вас в настоящее время высказывание, % по столбцу

За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах?	Выберите, пожалуйста, одно наиболее подходящее для Вас в настоящее время высказывание:				
	Я не испытываю тревоги (n=783)	Я испытываю умеренную тревогу (n=8480)	Я испытываю сильную тревогу (n=6957)	Не знаю / Затрудняюсь ответить (n=186)	Всего (n=16406)
Да, приходилось	47	73	84	45	76
Нет, не приходилось	47	21	10	38	18
Затрудняюсь ответить	6	7	5	17	6
Всего	100	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Тесная связь была обнаружена между распределениями ответов на вопрос об отказе размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах в разрезе вопроса о том, насколько человек чувствует себя в безопасности. 87% респондентов, чувствующих себя полностью небезопасно отказывались от размещения какой-либо информации в социальных сетях за последний год. Из тех, кто чувствует себя в полной безопасности, отказывались от каких-либо публикаций только 45% респондентов (таблица 33).

Таблица 33

За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах / Насколько Вы чувствуете себя в безопасности в наши дни?, % по столбцу

За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах?	Насколько Вы чувствуете себя в безопасности в наши дни?					Всего
	В полной безопасности	Скорее безопасн	Скорее небезопасн	Полностью небезопасн	Не знаю / Затрудняюсь ответить	
Да, приходилось	45	60	77	87	52	76
Нет, не приходилось	51	33	16	9	35	18
Затрудняюсь ответить	4	7	7	5	14	6

Всего	100	100	100	100	100	100
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Источник: составлено автором

Анализ вопроса «За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах?» выявил схожую тенденцию: те, кому комфортно жить в России реже сталкивались с необходимостью самоцензуры на своих страницах соцсетей и в мессенджерах – лишь в 23% случаев против 89% среди тех, кому жить в России «Полностью не комфортно» (таблица 34).

Таблица 34

За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах / В текущей ситуации насколько комфортно Вам жить в России?, % по столбцу

За последний год приходилось ли Вам отказываться от размещения какой-либо информации в социальных сетях и мессенджерах?	В текущей ситуации насколько комфортно Вам жить в России?			
	Полностью комфортно (n=306)	Скорее комфортно (n=1794)	Скорее не комфортно (n=6997)	Полностью не комфортно (n=4403)
Да, приходилось	23	49	79	89
Нет, не приходилось	72	42	15	7
Затрудняюсь ответить	6	9	7	4
Всего	100	100	100	100

Заключение

Существенная доля опрошенных с осторожностью относится к другим людям, при этом чуть более доверчивыми оказываются мужчины нежели женщины. Интенсивность и характер общения с родными и знакомыми коррелирует с некоторыми социально-демографическими характеристиками, такими как пол, возраст, уровень образования, место жительства.

Для большинства опрошенных соцсети и мессенджеры являются достаточно удобной платформой для онлайн общения (84%). Несмотря на в большинстве своем положительную оценку данной формы общения, лишь 29% участников опроса считают ее пригодной для заведения крепких и надежных отношений. Наиболее скептически в этом вопросе люди пенсионного возраста, в этой возрастной группе ожидают возникновения крепких связей при общении в соцсетях и мессенджерах лишь 21% опрошенных. Молодежь же более лояльна – в возрастной группе 18-34 года 38% респондентов считают возможным заведение крепких связей в онлайн формате.

С утверждением «От социальных сетей и мессенджеров больше вреда, чем пользы» не согласны 86% респондентов. Чуть больше доверия соцсетям и мессенджерам выказывает женская аудитория – в этой группе согласны с утверждением о вреде соцсетей и мессенджеров лишь 8%, тогда как у мужчин согласие с утверждением о вреде соцсетей и мессенджеров достигает 12%.

Считают важным / скорее важным свободно высказываться в соцсетях 87% участников опроса. Однако же 76% респондентов отказывались от размещения какой-либо информации на своих страницах соцсетей и в мессенджерах за последний год.

Благодарности

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2023 год.

Список источников

1. Syrjanen, A.-L., Kuuti, K. Trust, acceptance, and alignment: The role of IT in redirecting a community // *Social capital and information technology* / Ed. by M. Huysman, V. Wulf. Cambridge: The MIT Press, 2004. P. 21 - 52.
2. Barry, A. *Social capital: Fear and Loathing*. Glasgow: Harper Collins, 2023.
3. Патнем, Р. *Чтобы демократия сработала: гражданские традиции современной Италии* / Пер. с англ. А. Захарова. М.: Изд-во Ad Marginem, 1996.

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ